

A Educação empreendedora na escola: caminhos para a formação integral, sustentabilidade e compromisso social

Carla Rênes de Alencar Machado Fontenelle¹

Nicolly de Lourdes Silva Figueiredo²

Bruno Carvalho Crusinski³

Wildisley José de Souza Filho⁴

¹Pós-doutora em Ensino de Ciências – IFRJ, carla.alencarmachado@gmail.com

²Relações Internacionais – Tufts University, nicolly.figueiredo@tufts.edu

³Ciência da Computação – Instituto de Tecnologia e Liderança - bruno.crusinski@gmail.com

⁴Ciência da Computação – Instituto de Tecnologia e Liderança, wildisley.filho@sou.inteli.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.15375649

Introdução: No contexto da inovação educacional e do compromisso social, a educação empreendedora configura-se como uma abordagem pedagógica potente para a formação integral de sujeitos. Ela visa capacitar indivíduos a identificarem problemas e desenvolverem soluções inovadoras e criativas, promovendo transformações sociais em suas comunidades. Essa abordagem articula saberes de diversas áreas do conhecimento com o desenvolvimento de competências essenciais como criatividade, protagonismo, resolução de problemas complexos, cultura digital, gestão de recursos e colaboração. Este relato descreve uma experiência que alinha esses princípios à Agenda 2030. **Objetivos:** O projeto teve como objetivo principal desenvolver projeto empreendedor na escola com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), envolvendo estudantes do Ensino Médio em uma disciplina de itinerário formativo. A meta era a criação de um aplicativo educativo para auxiliar professores na abordagem prática e de baixo custo para a educação ambiental, visando tornar o tema mais acessível e engajador em sala de aula. **Metodologia:** A metodologia adotada baseou-se na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), orientando os estudantes por um ciclo completo de desenvolvimento. As etapas incluíram a problematização inicial a partir dos desafios globais e locais apresentados pela Agenda 2030, pesquisa aprofundada sobre educação ambiental e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, prototipação de ideias para o aplicativo, construção da solução utilizando plataformas de programação gratuitas e testes de validação com professores. **Resultados:** Os resultados preliminares observados na apresentação dos projetos revelaram uma significativa compreensão dos estudantes sobre os desafios do ODS 4 - Educação de Qualidade, particularmente no que se refere às dificuldades enfrentadas por professores na implementação da educação ambiental. A experiência reforçou a compreensão de que empreender socialmente relaciona-se à responsabilidade social, fomenta a geração de valor social e cultural relevante para si e para a coletividade, transcendendo a busca pelo lucro. Os testes de validação realizados por educadores destacaram o potencial do aplicativo em tornar as aulas de educação ambiental mais

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

envolventes e significativas, com particular impacto no debate e compreensão sobre mudanças climáticas.

Palavras-Chaves: Aprendizagem Baseada em Projetos; Criatividade e inovação; Educação empreendedora; Inovação pedagógica; Sustentabilidade